

CUESTIONARIO DE PERCEPCIONES SOBRE LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO USUARIO DE SAAC EN AULAS ORDINARIAS (PSIASAAC).

1) DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

1. Sexo:

- Mujer
- Hombre
- Prefiero no indicarlo

2. Edad:

- 20-30 años
- 31-40 años
- 41-50 años
- Más de 51 años

3. Años de experiencia docente:

- 0-2
- 3-5
- 6-10
- Más de 10

4. Situación en el cuerpo docente:

- Funcionario interino
- Funcionario de carrera
- Funcionario en prácticas
- Docente en activo en escuelas concertadas
- Docente en activo en escuelas privadas

5. Especialidad docente (puede indicar más de una):

- Educación Infantil (3-6 años)
- Educación Primaria (6-12 años)
- Audición y Lenguaje
- Pedagogía Terapéutica
- Música
- Inglés
- Francés
- Religión
- Otras

6. ¿Has recibido formación sobre algún tipo de SAAC?

- Sí
- No

7. En caso positivo: ¿Podrías explicar de cuánta y de qué tipo? (horas de formación y tipología)

Respuesta abierta.

2) PERCEPCIONES SOBRE EL USO DE SAAC EN AULAS ORDINARIAS

A continuación se muestran una serie de ítems organizados en diferentes categorías. Debe indicar su suposición respecto a cada uno **teniendo en cuenta las puntuaciones indicadas en la cabecera de cada tabla.**

PERCEPCIONES ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO COMUNICATIVO					
	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Neutro	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
1. La coordinación con el resto de profesionales que trabajan con nuestro alumnado usuario de SAAC es muy importante.					
2. Una actitud positiva de los interlocutores (docentes o compañeros) hacia el uso de SAAC favorece la interacción y aumenta su frecuencia.					
3. La formación de los compañeros de aula en relación al SAAC facilitará a inclusión del alumnado usuario del sistema.					
4. Se debe favorecer la participación de las familias en la intervención con el SAAC ya que tienen un papel fundamental en el trabajo con el sistema.					

PERCEPCIONES SOBRE LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO USUARIO DE SAAC.					
	1 Totalmente de acuerdo	2 De acuerdo	3 Neutro	4 En desacuerdo	5 Totalmente en desacuerdo
5. Acompañar el lenguaje oral con gestos o imágenes dificulta que se puedan establecer relaciones entre significante-significado.					
6. Los usuarios de SAAC desarrollan más conductas disruptivas cuando tienen el sistema disponible.					
7. No se debe implementar un SAAC antes de los 3 años.					
8. Con el alumnado usuario de SAAC no es necesario trabajar estrategias y/o métodos comunicativos adaptados a diversos entornos.					

PERCEPCIONES RESPECTO A LA UTILIDAD DE LOS SAAC.					
	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Neutro	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
9. Los SAAC facilitan la comunicación a alumnos que no podrían comunicarse sin ellos.					
10. Los SAAC pueden resultar de utilidad en cualquier situación (intervención directa, apoyo al habla, sustitución de la misma...).					

PERCEPCIONES RELATIVAS A LA FUNCIÓN Y EL ROL DE LOS DOCENTES.

	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Neutro	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
11. Los docentes tienen mayor éxito cuando confían en sus habilidades en el campo de los SAAC.					
12. La comunicación es básica para la adquisición de aprendizajes, por lo que el SAAC se utilizará como medio de acceso al currículo.					